

Projeto de um Dispositivo Oscilométrico com Monitoramento Remoto de Pressão Arterial

Lucas Martins Primo
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0002-1645-1111

Raul Nicolini Rodrigues
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0009-0004-0149-2331

Renato Souza Santana Filho
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-4428-751X

Alcimar Barbosa Soares
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-1100-3533

Sérgio Ricardo de Jesus Oliveira
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brasil
ORCID: 0000-0003-2294-2018

Abstract— Hypertension is a leading risk factor for cardiovascular diseases, affecting over one billion people globally. Clinical measurements alone may fail to capture daily pressure variations, limiting effective monitoring. To address this, a portable, non-invasive blood pressure device was developed using the oscillometric method and integrated into an IoT platform. The system features a pressure sensing module, pneumatic control, and a microcontroller with firmware for data acquisition and wireless communication with a mobile app. The open-source prototype proved functional and customizable, enabling real-time remote monitoring. Limitations include the lack of clinical calibration and population-scale validation. Future work should focus on power autonomy and enhanced detection algorithms.

palavras-chave — Hipertensão arterial, Monitoramento não-invasivo, IoT, Sensor de pressão, Medidor portátil.

I. Introdução

A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares e representa um desafio crítico de saúde pública em escala global. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas convivam com essa condição, muitas vezes sem diagnóstico ou tratamento adequado. A ausência de sintomas evidentes em estágios iniciais dificulta a adesão ao tratamento e favorece a progressão silenciosa da doença, podendo levar a complicações graves, como infartos, acidentes vasculares cerebrais (AVC) e insuficiência renal [1].

Nesse contexto, a medição da pressão arterial desempenha papel fundamental no diagnóstico e no monitoramento da saúde cardiovascular. Dois métodos principais são utilizados: o invasivo, que fornece alta precisão e é restrito a ambientes hospitalares críticos, e o não-invasivo, amplamente empregado em contextos clínicos e domiciliares por sua segurança, praticidade e menor custo. Este último utiliza um manguito para ocluir temporariamente a artéria braquial e detectar as pressões sistólica e diastólica, sendo considerado confiável para o acompanhamento regular da pressão arterial [2].

Com o avanço tecnológico, dispositivos de monitoramento portáteis têm se popularizado, permitindo medições mais frequentes em ambientes variados. Essa

portabilidade amplia a autonomia do paciente e possibilita a identificação precoce de alterações significativas. No entanto, muitos desses dispositivos ainda realizam medições pontuais, limitando a capacidade de capturar as flutuações naturais da pressão arterial ao longo do dia ou em diferentes estados fisiológicos [3].

A integração da Internet das Coisas (IoT) aos sistemas de monitoramento surge como uma solução promissora para essa limitação. A IoT permite que sensores biomédicos se conectem a plataformas remotas, transmitindo dados automaticamente para a nuvem. Isso viabiliza o monitoramento contínuo e em tempo real, fornecendo aos profissionais de saúde informações dinâmicas para a tomada de decisões mais precisas e individualizadas, mesmo à distância [4].

Nesse sentido, sistemas embarcados integrados a aplicativos móveis representam uma abordagem moderna e eficiente para o acompanhamento da hipertensão. A sincronização dos dados com a nuvem, acessível via smartphones, facilita a comunicação com profissionais da saúde, reduz a necessidade de consultas presenciais e promove maior engajamento do paciente com o próprio tratamento [5].

Diante desse cenário, este trabalho propõe o desenvolvimento de um dispositivo portátil para medição não-invasiva da pressão arterial, utilizando o método oscilométrico. A solução integra sensores, atuadores, um microcontrolador com conectividade Wi-Fi e uma interface móvel, buscando aliar precisão, acessibilidade e conectividade. O objetivo é oferecer uma ferramenta eficaz tanto para uso clínico quanto domiciliar, contribuindo para o monitoramento moderno e contínuo da pressão arterial.

II. Metodologia

A. Da teoria da medição

A medição da pressão arterial é um processo essencial para a avaliação da saúde cardiovascular, uma vez que a pressão exerce influência direta sobre os vasos sanguíneos e órgãos vitais. Ela é definida como a força exercida pelo sangue contra as paredes arteriais durante o ciclo cardíaco.

A pressão sistólica corresponde ao pico de pressão durante a contração ventricular, enquanto a diastólica representa a pressão mínima durante o relaxamento cardíaco [6].

O método oscilométrico, utilizado neste trabalho, baseia-se na detecção das oscilações de pressão causadas pelo fluxo sanguíneo pulsátil quando um manguito inflável comprime a artéria braquial. Durante o processo de desinflar o manguito, essas oscilações atingem uma amplitude máxima quando a pressão no manguito é igual à pressão média arterial (PAM). A partir da análise do envelope de oscilações, é possível estimar os valores da pressão sistólica e diastólica por meio de algoritmos empíricos ou modelos de regressão [7].

As oscilações de pressão detectadas pelo sensor são de baixa amplitude e encontram-se sobrepostas ao sinal de pressão estática no manguito. Por isso, o sinal bruto deve ser submetido a técnicas de filtragem e amplificação para realçar as variações de interesse. Normalmente, utiliza-se um filtro passa-alta para remover o componente DC (pressão estática) e um passa-baixa para eliminar ruídos de alta frequência. A banda útil das oscilações associadas ao pulso arterial encontra-se tipicamente entre 0,5 e 5 Hz [8].

B. Hardware

A elaboração do protótipo para medição não invasiva da pressão arterial envolveu o desenvolvimento de um circuito eletrônico integrado a componentes pneumáticos, conforme ilustrado na Figura 1.

Fig. 1. Diagrama de blocos relativo ao hardware do sistema.

No circuito pneumático, o manguito de pressão conecta-se a uma união em T em acrílico, que divide o fluxo de ar em duas vias. Uma via segue para a bomba de ar, responsável pelo inflamento do manguito. A outra via deriva para a

válvula solenóide, que realiza a descarga controlada, e para o ponto de medição no qual está instalado o transdutor MPS20N0040D-D PTH [9]. Essa configuração faz com que o sensor enxergue a mesma pressão aplicada ao manguito, enquanto a bomba e a válvula executam, respectivamente, o suprimento e o alívio de ar do sistema.

O transdutor MPS20N0040D-D PTH [9], de natureza piezorresistiva, fornece um sinal diferencial de baixa amplitude proporcional à pressão absoluta da câmara pneumática. Esse sinal é condicionado por um amplificador de instrumentação INA114 [10], cuja alta rejeição de modo comum e baixa deriva permitem amplificação precisa das pequenas variações sem introduzir ruído ou offset relevantes. O ganho é definido por um resistor de ganho RG, dimensionado para adequar a amplitude do sinal à faixa de conversão analógica utilizada a seguir.

Após a amplificação, emprega-se um estágio analógico passa-baixa para atenuar interferências de alta frequência, como ruído elétrico, vibrações mecânicas e transientes da bomba. Desse modo, preserva-se a banda útil associada ao componente oscilométrico do sinal de pressão, tipicamente entre 0,5 e 5 Hz. Esse filtro também atua como antisserrilhamento, melhorando a fidelidade do conteúdo de interesse na etapa de aquisição.

O acionamento de potência da bomba de ar e da válvula solenóide é realizado por uma ponte H do tipo L298N, alimentada por uma bateria de 12 V. O módulo da ponte H recebe sinais de controle em nível lógico e fornece a comutação adequada para cargas indutivas, permitindo chaveamento robusto das duas cargas. A maioria dos módulos L298N já incorpora diodos de retorno para proteção contra picos de tensão gerados pelas cargas indutivas, além de bornes dedicados para alimentação dos atuadores. Para a eletrônica de baixo ruído, utiliza-se uma linha de 5 V dedicada, com capacitores de desacoplamento próximos ao INA114 e ao sensor, e organização de aterramento que reduz laços e quedas de referência. O sinal condicionado segue para a interface analógica do módulo ESP32-DEVKIT-V1 [11], mantendo plano de terra limpo e trilhas separadas das correntes dos atuadores.

C. Firmware

O firmware embarcado foi projetado para ser executado no microcontrolador ESP32, com a responsabilidade de coordenar a aquisição de dados do sensor de pressão, o acionamento dos atuadores pneumáticos e a comunicação sem fio com o aplicativo móvel. A lógica geral de funcionamento do sistema está representada no diagrama de blocos da Figura 2.

Fig. 2. Diagrama de blocos relativo ao firmware do sistema.

Ao ser iniciado, o sistema realiza a configuração dos pinos de entrada e saída, estabelece a conexão Wi-Fi no modo ponto de acesso e inicializa um servidor WebSocket, possibilitando a troca bidirecional de dados com o dispositivo móvel.

O controle dos componentes pneumáticos é executado de forma sequencial, com base em comandos recebidos do aplicativo. Ao acionar a medição, o firmware ativa a bomba de ar e monitora continuamente os sinais analógicos do sensor até que a pressão desejada seja atingida. Em seguida, inicia-se a despressurização controlada por meio da abertura da válvula solenóide, enquanto as leituras de pressão continuam sendo registradas e enviadas em tempo real.

Para melhorar a qualidade do sinal, o firmware aplica um filtro de média móvel, que suaviza os dados adquiridos ao reduzir ruídos de alta frequência. Essa filtragem é fundamental no método oscilométrico, já que pequenas variações no sinal de pressão são essenciais para identificar os valores de pressão sistólica e diastólica [12].

A comunicação com o aplicativo é realizada via pacotes no formato JSON transmitidos por WebSocket. Essa arquitetura modular facilita a escalabilidade do sistema, permitindo a incorporação futura de novas funcionalidades, como alarmes personalizados, ajustes de parâmetros ou armazenamento em nuvem, sem necessidade de reestruturar o código base [13].

D. Aplicativo

O aplicativo móvel desenvolvido para o sistema atua como uma interface eficiente entre o usuário e o dispositivo de medição, viabilizando a visualização em tempo real dos valores de pressão arterial. Essa interface (Figura 3) foi construída utilizando um framework multiplataforma moderno, que permite o desenvolvimento nativo para diferentes sistemas operacionais a partir de uma base única de código. Essa abordagem favorece a portabilidade, a consistência de design e a manutenção do aplicativo [14].

A comunicação entre o dispositivo e o aplicativo ocorre

por meio de uma conexão sem fio, utilizando rede Wi-Fi local. Os dados gerados pelas medições são sincronizados automaticamente com uma plataforma em nuvem que permite o armazenamento em tempo real. Essa integração possibilita o monitoramento remoto das leituras, mesmo após o encerramento da sessão de uso do dispositivo, favorecendo a continuidade no acompanhamento da pressão arterial [5].

Para garantir a segurança e a integridade dos dados transmitidos, o sistema utiliza uma arquitetura baseada em autenticação de usuários, restrição de permissões e sincronização automática. A escolha do serviço de banco de dados em tempo real baseado em nuvem se mostrou ideal para aplicações de saúde conectadas, uma vez que oferece baixa latência, robustez e suporte à escalabilidade [15].

Além da visualização dos dados mais recentes, o aplicativo permite a geração de relatórios com o histórico completo de medições, apresentados de forma clara e acessível ao usuário. Essa funcionalidade não apenas facilita o acompanhamento da saúde pelo próprio paciente, mas também pode ser integrada a sistemas clínicos para análise por profissionais de saúde, contribuindo com a personalização do cuidado [16].

Quanto à estratégia para o armazenamento de dados do usuário, o Firebase Realtime Database é uma ferramenta que ajuda a desenvolver aplicativos inteligentes e colaborativos, oferecendo acesso seguro direto a partir do código do usuário. Os dados de pressão arterial são armazenados localmente e atualizados em tempo real quando o dispositivo está online, proporcionando uma experiência rápida e fluida. As regras de segurança auxiliam na definição de como os dados podem ser acessados, em conjunto com o Firebase Authentication para controle de permissões.

Fig. 3. Aplicativo.

III. Resultados e Discussão

Esta seção apresenta e discute os principais resultados obtidos durante o desenvolvimento do protótipo para medição

não-invasiva da pressão arterial. A análise contempla o circuito eletrônico, o layout da PCB, a montagem física do sistema e a integração com o aplicativo móvel, avaliando seu funcionamento em condições reais de operação.

A. Esquemático Eletrônico

O circuito eletrônico foi projetado para integrar os principais componentes do sistema, incluindo o sensor de pressão MPS20N0040D-D PTH, o amplificador de instrumentação INA114, a bomba de ar, a válvula solenoide e o microcontrolador ESP32. O objetivo foi garantir a aquisição confiável do sinal oscilométrico, com amplificação adequada e controle preciso dos atuadores pneumáticos.

Fig. 4. Esquemático eletrônico do medidor de pressão arterial.

Fig. 5. Esquemático eletrônico do medidor de pressão arterial.

A Figura 5 mostra o esquemático completo do sistema. Durante os testes, o circuito apresentou boa estabilidade, com resposta consistente dos sinais analógicos, permitindo a detecção clara das variações de pressão durante o ciclo de inflar e desinflar o manguito.

B. Layout da PCB

A placa de circuito impresso (PCB) foi desenhada com o objetivo de otimizar o espaço e reduzir interferências eletromagnéticas entre os componentes sensíveis. O roteamento dos sinais foi cuidadosamente planejado para manter a integridade do sinal analógico proveniente do sensor, especialmente durante a etapa de filtragem e amplificação.

Fig. 6. Layout da placa de circuito impresso (PCB) com distribuição dos componentes.

Como pode ser observado na Figura 6, o posicionamento dos componentes foi feito de modo a permitir uma montagem compacta e organizada, favorecendo a inserção do sistema na estrutura física do protótipo.

C. Montagem Física e Integração

Após a confecção da PCB, procedeu-se à montagem do sistema no interior da caixa projetada em 3D. A estrutura física foi projetada para abrigar a bomba peristáltica, a válvula solenoide, a fonte de alimentação e a placa de controle, garantindo a proteção dos circuitos e a facilidade de transporte e uso.

Fig. 7. Fixação dos periféricos na caixa do sistema.

A Figura 7 apresenta o sistema completamente montado. A disposição interna dos componentes foi pensada para permitir boa ventilação, simplicidade de conexão e segurança operacional. A estrutura demonstrou robustez durante os testes, com todos os elementos funcionando de forma integrada.

D. Aplicativo e Comunicação com o Sistema

A interface móvel foi desenvolvida para estabelecer comunicação via Wi-Fi com o ESP32, permitindo o controle das funções do sistema (inflar, desinflar, iniciar leitura, parar processo) e a visualização dos dados em tempo real. O aplicativo mostrou-se responsivo e estável durante os testes, com baixa latência entre as ações do usuário e as respostas do hardware.

Durante o uso, as leituras processadas pelo firmware foram enviadas via WebSocket para o aplicativo, onde foram apresentadas de forma clara e acessível ao usuário. A Figura 8 ilustra o momento de visualização das pressões medidas na interface gráfica do aplicativo.

Fig. 8. Pressões medidas apresentadas na interface do aplicativo móvel.

Além disso, os dados foram corretamente armazenados na nuvem por meio do Firebase Realtime Database, permitindo seu acesso posterior e a construção de um histórico de medições para cada paciente. Essa abordagem viabiliza o monitoramento remoto e contínuo da pressão arterial, mesmo fora de ambientes clínicos.

E. Potencial para Expansão e Monitoramento Ambulatorial

Acredita-se que a aplicação desenvolvida apresenta potencial para ser adaptada a um sistema de monitoramento ambulatorial da pressão arterial (M.A.P.A.). Para isso, seria necessário integrar ao dispositivo uma bateria de longa duração e implementar uma estratégia de funcionamento em segundo plano no aplicativo, o que poderia ser viabilizado com o uso de ferramentas como o deep linking [17].

Essa adaptação permitiria que o sistema funcionasse de forma contínua por 24 horas ou mais, coletando dados em diferentes condições fisiológicas e durante o sono, fornecendo informações ainda mais valiosas para o diagnóstico médico.

F. Análise Comparativa e Discussão dos Resultados

Os resultados obtidos com o protótipo demonstram que o sistema é capaz de realizar medições não-invasivas da pressão arterial de forma confiável, por meio da detecção das oscilações no manguito durante o processo de desinflação. Essa abordagem segue o mesmo princípio adotado em diversos esfigmomanômetros digitais disponíveis comercialmente, como os fabricados pelas empresas Omron, G-Tech e Beurer, os quais também utilizam o método

oscilométrico automatizado para estimar as pressões sistólica e diastólica.

Entretanto, diferentemente dos modelos comerciais, o dispositivo proposto neste trabalho apresenta hardware e software abertos, permitindo sua reconfiguração, integração com sistemas móveis personalizados e exportação direta dos dados para a nuvem. Essa característica torna o sistema mais flexível para aplicações clínicas específicas, estudos acadêmicos ou uso em ambientes com necessidades de customização, como centros de telessaúde e laboratórios universitários.

Em comparação com estudos presentes na literatura, como os trabalhos de Veerabhadrapa et al. [7] e Nasser et al. [18], que descrevem sistemas oscilométricos com foco na portabilidade e automação, o presente protótipo apresenta desempenho compatível em termos de funcionalidade, ao mesmo tempo em que avança no aspecto da conectividade remota. Enquanto muitos dispositivos de pesquisa focam na obtenção dos dados localmente para posterior análise offline, o sistema aqui proposto transmite os dados em tempo real para um aplicativo móvel com interface gráfica funcional e armazenamento em nuvem, o que o aproxima de sistemas de monitoramento remoto contínuo, como os defendidos por Zhang et al. [5].

Outro diferencial do sistema proposto é a sua estrutura modular baseada em componentes de baixo custo e código aberto, o que contrasta com soluções comerciais fechadas e geralmente proprietárias. Essa modularidade também facilita a inserção de melhorias futuras, como o uso de algoritmos para detecção automática das pressões sistólica e diastólica ou o uso de aprendizado de máquina para correlação com variáveis fisiológicas complementares.

Apesar dos avanços, o sistema ainda possui limitações em relação à acurácia absoluta da medição, uma vez que não foi calibrado com padrões clínicos certificados, como exigido pela norma ISO 81060-2. Além disso, diferentemente de produtos certificados para uso médico, este protótipo ainda não passou por validações clínicas com amostras populacionais. No entanto, ele oferece uma base sólida para futuras versões aprimoradas e aplicações experimentais controladas.

Com base nas comparações realizadas, conclui-se que o protótipo desenvolvido apresenta desempenho funcional compatível com a literatura e produtos existentes, incorporando funcionalidades adicionais de conectividade e personalização que o destacam como uma alternativa promissora para o monitoramento moderno da pressão arterial em contextos educacionais, domiciliares e de pesquisa.

IV. Conclusão

O desenvolvimento de um medidor de pressão arterial baseado no método oscilométrico, integrado a um sistema embarcado com comunicação Wi-Fi e interface móvel, demonstrou-se tecnicamente viável e funcional. A proposta atendeu ao objetivo de criar um dispositivo portátil, de baixo custo e capaz de realizar medições não-invasivas com transmissão e armazenamento dos dados na nuvem,

ampliando as possibilidades de monitoramento remoto e contínuo da hipertensão.

Os testes de bancada confirmaram a eficácia do circuito eletrônico, a resposta coerente do sensor de pressão após amplificação e filtragem, além da confiabilidade na comunicação entre o firmware e o aplicativo desenvolvido em Flutter. A interface gráfica amigável, aliada à sincronização com Firebase Realtime Database, possibilitou uma experiência de usuário fluida e adequada tanto para pacientes quanto para profissionais de saúde.

Apesar dos avanços obtidos, o sistema ainda apresenta limitações. Entre elas, destacam-se a ausência de bateria interna para uso prolongado, a dependência de conectividade Wi-Fi estável, e a necessidade de calibração mais precisa para garantir confiabilidade clínica. Além disso, a detecção automatizada dos valores sistólico e diastólico pode ser aprimorada por meio de algoritmos de aprendizado de máquina ou modelos baseados em regressão adaptativa.

Como perspectiva futura, propõe-se a implementação de uma versão com autonomia energética, utilização de redes móveis (como 4G/5G) para ampliar o alcance da comunicação, e integração com plataformas de telessaúde. A adaptação do sistema para uso ambulatorial, como em dispositivos de M.A.P.A. (Monitorização Ambulatorial da Pressão Arterial), também é uma direção promissora.

Conclui-se que a solução desenvolvida contribui significativamente para a área de dispositivos biomédicos conectados, apresentando um protótipo funcional e modular, com potencial de aplicação em contextos clínicos, domiciliares e educacionais. A adoção de tecnologias como a Internet das Coisas e o desenvolvimento multiplataforma oferecem novos caminhos para ampliar o acesso a ferramentas de monitoramento da saúde, promovendo a prevenção e o acompanhamento mais eficaz de doenças cardiovasculares.

References

- [1] B. G. e. a. Parati G, Stergiou GS, “Home blood pressure monitoring: methodology, clinical relevance and practical application: a 2021 position paper by the working group on blood pressure monitoring and cardiovascular variability of the european society of hypertension.,” *J Hypertens*, 2021.
- [2] H. Fu, J. Wang, Y. Fan, and X. Chen, “A medical pressure sensor for multi-pressure mode and multi-media measurement,” *2024 IEEE 19th International Conference on Nano/Micro Engineered and Molecular Systems (NEMS)*, 2024.
- [3] R. Sharma, D. Kumar, and M. Singh, “Wearable technology for chronic disease monitoring: Real-time data acquisition and analytics,” *IEEE Reviews in Biomedical Engineering*, vol. 14, pp. 354–369, 2021.
- [4] U. Albalawi and S. Joshi, “Secure and trusted telemedicine in internet of things iot,” 2018.
- [5] W. Zhang, Y. Chen, and X. Huang, “Iot-based real-time remote health monitoring system,” *Journal of Healthcare Engineering*, vol. 2021, pp. 1–12, 2021.
- [6] T. G. Pickering, J. E. Hall, L. J. Appel, and et al., “Recommendations for blood pressure measurement in humans and experimental animals: Part 1: blood pressure measurement in humans: a statement for professionals from the subcommittee of professional and public education of the american heart association council on high blood pressure research,” *Hypertension*, vol. 45, no. 1, pp. 142–161, 2005.
- [7] P. Veerabhadrapa, K. M. Diaz, D. L. Fearheller, M. D. Brown, and H. Lee, “Oscillometric blood pressure: principles, methods, and clinical applications: a review,” *Journal of Clinical Hypertension*, vol. 17, no. 7, pp. 514–522, 2015.
- [8] M. Rajalakshmi and S. Sivakumar, “Filtering techniques for preprocessing of oscillometric blood pressure signal,” in *Proceedings of the International Conference on Signal Processing and Communication*, pp. 75–80, IEEE, 2017.
- [9] ETC2, “Mps20n0040d-s datasheet,” 2024. Acessado em: 06 nov. 2024.
- [10] T. Instruments, “Ina114 datasheet,” 2024. Acessado em: 06 nov. 2024.
- [11] E. Systems, “Esp32 datasheet,” 2024. Acessado em: 06 nov. 2024.
- [12] L. S. Pereira and A. R. Costa, “Comparação entre filtros de média móvel e savitzky-golay para suavização de sinais biomédicos,” in *Congresso Brasileiro de Engenharia Biomédica (CBEB)*, (Florianópolis, Brasil), 2020.
- [13] M. L. Barbosa and J. P. Silva, “Design and implementation of a modular embedded system for physiological signal acquisition and transmission,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 71, p. 103139, 2022.
- [14] D. Armstrong and X. Liu, “Cross-platform mobile application development: A review,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 8775–8790, 2022.
- [15] Google Firebase, “Firebase realtime database documentation.” <https://firebase.google.com/docs/database>, 2024. Acessado em: 07 de agosto de 2025.
- [16] M. Reade, E. Lum, A. Mulley, and T. McGinn, “Mobile health applications for personalized hypertension management: A review,” *npj Digital Medicine*, vol. 4, no. 1, pp. 1–9, 2021.
- [17] T. Azim, O. Riva, and S. Nath, “ulink: Enabling user-defined deep linking to app content,” in *Proceedings of the 14th Annual International Conference on mobile systems, applications, and services*, pp. 305–318, 2016.
- [18] M. Nasser, K. Madanipour, and A. Mahmoodi, “A review on non-invasive methods for blood pressure measurement,” *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 71, p. 103120, 2022.